

ANNO XLV - N. 2

GIUGNO 1990

AFRICA

Rivista trimestrale di studi e documentazione
dell'Istituto Italo-Africano

ESTRATTO

MARCO BASSI

IL CASO « DIIGALU TIITI ».
STRUTTURE SOCIALI E PROCESSI PRODUTTIVI
PRESSO I BORANA DELL'ETIOPIA

ROMA 1990

IL CASO DIIGALU TITI.
STRUTTURE SOCIALI E PROCESSI PRODUTTIVI
PRESSO I BORANA DELL'ETIOPIA

di Marco Bassi(*)

La ricerca condotta negli ultimi anni presso i Borana dell'Etiopia meridionale⁽¹⁾, un'etnia pastorale di lingua oromo, è stata sempre più finalizzata alle esigenze applicative. Ma se i problemi strettamente economici ed ambientali hanno ricevuto un'attenzione adeguata, soprattutto grazie all'attività svolta dall'ILCA (International Livestock Center for Africa)⁽²⁾, lo stesso non si può dire per l'elemento socio-antropologico. In questo articolo, basandomi su dati raccolti durante una recente ricerca sul campo⁽³⁾, cercherò di delineare le strutture sociali che gestiscono e controllano i processi produttivi, un aspetto altrettanto significativo in riferimento alla pianificazione dello sviluppo.

Le osservazioni e i dati di seguito riportati si riferiscono essenzial-

(*) *Dottore in Lettere, attualmente impegnato in una ricerca sul campo tra i Borana dell'Etiopia meridionale, Dipartimento di Studi e Ricerche su Africa e Paesi Arabi, Istituto Universitario Orientale, Napoli.*

(1) Il territorio borana rientra nella parte meridionale della *Sidamo Administrative Region*. L'assetto amministrativo dell'Etiopia è in corso di trasformazione. In questo articolo si farà riferimento al vecchio sistema.

(2) L'ILCA sta conducendo uno studio sistematico sull'ambiente e sulle tecniche produttive attuate od attuabili. Oltre ai numerosi documenti interni (vedere bibliografia allegata), sono state prodotte delle tesi (Donaldson 1986; Dyce 1987) ed alcune pubblicazioni su riviste (Upton 1986; Cossins e Upton 1987 e 1988).

(3) La ricerca è stata condotta tra aprile ed agosto 1989 grazie ad una borsa di studio assegnata dall'Istituto Italo-Africano. Nel 1986 avevo svolto un anno di ricerca tra i Borana del Kenya. Voglio esprimere la mia gratitudine al Prof. Taddese Beyene, direttore dell'Institute of Ethiopian Studies della Addis Ababa University, e al Prof. Berhanu Abebe, direttore dell'ufficio External Relations della stessa università, per la loro disponibilità e la gentile collaborazione ed assistenza. Inoltre, desidero ringraziare i molti Borana che hanno collaborato nel lavoro, in particolare Halake Elema per la preziosa assistenza sul campo. Infine, un ringraziamento all'ONG 'Ricerca e Cooperazione' per l'ospitalità offertami ad Addis Abeba.

mente alla zona tradizionalmente chiamata *Dirre*, comprendente il territorio borana a sud-ovest del fiume Dawa, dove l'accesso del bestiame ai pozzi tradizionali costituisce l'elemento chiave del sistema produttivo. Il modello esposto non è altrettanto determinante nella zona di Nagelle (*Liiban*), compresa tra il fiume Dawa e il fiume Ganale, dove sono disponibili corsi d'acqua perenne, e dove i Borana convivono con altri gruppi etnici, né nella zona di Iddi Lola (*Badda Bunmaa*), dove, grazie, ad una maggiore piovosità, l'agricoltura è divenuta la forma produttiva prevalente. In ambedue queste aree si riscontra un indebolimento del sistema organizzativo tradizionale e dei valori relativi, insieme ad una forte penetrazione dell'Islam.

NOTE SUL SISTEMA PRODUTTIVO DEI BORANA

Il territorio abitato dai Borana di *Dirre* è costituito prevalentemente da boscaglia e pascoli secondari alberati ad *acacia*. La piovosità media annua varia, a seconda delle zone, tra i 400 e i 600 mm. (Upton 1986: 22). Tale ambiente semi-arido viene sfruttato prevalentemente nella forma pastorale. Durante le stagioni delle piogge, e nel periodo successivo, vengono utilizzate le numerose pozze d'acqua di superficie, naturali o artificiali, ed i corsi d'acqua stagionali. Normalmente un gruppo di villaggi dispone di due o più pozze, differenziate per l'uso domestico e per l'abbeveraggio degli animali. Col procedere delle stagioni secche i corsi d'acqua e la maggior parte delle pozze si asciugano, costringendo la gente ad affidarsi ai pozzi tradizionali. I pozzi sono raccolti in gruppi nelle località in cui l'acqua si trova a profondità accessibili, normalmente tra i 20 e i 40 metri. La maggior parte di essi fornisce una quantità d'acqua insufficiente a coprire le necessità degli animali che potenzialmente potrebbero sopravvivere nel pascolo circostante (Helland 1980: 60-1 e Upton 1986: 26). Pertanto l'accesso al pozzo costituisce di per sé un elemento critico del sistema produttivo dei Borana.

Non esistono proprietà della terra, né diritti esclusivi di pascolo⁽⁴⁾. Esistono però norme finalizzate ad uno sfruttamento razionale dei pascoli. Durante le stagioni delle piogge, quando i pozzi sono inu-

(4) Fanno eccezione le aree messe di recente a coltivazione nei dintorni dei centri urbani, alcuni *State Ranch* controllati dal governo e zone riservate alla sperimentazione ed alla ricerca.

tilizzati, alcune aree circostanti vengono chiuse per consentire il rigenerarsi dell'erba. Infatti nelle stagioni secche l'area più vicina ai pozzi tende ad essere sovrasfruttata (Hupton 1986: 24-6), proprio nel momento in cui non c'è produzione di fitomassa. Le zone protette sono chiamate *kaloo* e vengono definite nel contesto delle assemblee organizzate su base territoriale. Sembra che in passato, quando la pressione demografica era meno intensa e il territorio utilizzato dai Borana più esteso, le zone protette fossero più estese, da utilizzarsi come pascoli di riserva. Attualmente, oltre ai pascoli protetti presso i pozzi, esistono 7 piccole aree recintate in prossimità di alcuni villaggi, riservate ai vitelli. Solitamente sono adiacenti ai piccoli appezzamenti che da alcuni anni sono stati messi a coltivazione per integrare la dieta nella stagione secca, periodo in cui puntualmente si verifica una diffusa scarsità di cibo.

Altre norme riguardanti l'utilizzazione dei pascoli tendono a limitare l'intrusione di mandrie *foora* nei pascoli riservati alle mandrie *warra*. Quest'ultime sono formate esclusivamente dalle mucche in lattazione. Legate alla necessità di rientrare al villaggio, ogni sera, per essere munte, presentano un minor grado di mobilità. I villaggi borana sono solitamente situati entro 16 km da una fonte d'acqua perenne (Upton 1986: 83). Tale distanza corrisponde a mezza giornata di cammino con una mandria e consente agli animali *warra* di raggiungere l'acqua e rientrare a sera. Considerando che, nei giorni in cui non bevono, le mandrie si muovono in direzione opposta, le mandrie *warra* possono accedere ai pascoli situati entro un raggio di circa 30 km da un pozzo. I bovini dei Borana, una razza zebu particolarmente selezionata, sono capaci di bere ogni tre giorni. Ciò permette alle mandrie *foora* di pascolare fino ad una distanza di un giorno e mezzo dal pozzo, circa 40 km (Helland 1980: 59). Per questo motivo le mandrie *warra* hanno la precedenza nelle aree più prossime ai pozzi.

Sebbene un pastore non possa essere direttamente escluso dall'utilizzazione di un pascolo, l'accesso ai pozzi determina indirettamente anche la possibilità o meno di utilizzare la zona relativa al pozzo nel periodo critico. Pertanto i pozzi possono senz'altro essere considerati la risorsa cruciale dell'intero sistema produttivo. In riferimento ad essi, e ad altri elementi di carattere economico, i gruppi di discendenza ricoprono un ruolo importante. È quindi opportuno descrivere i caratteri essenziali del sistema di discendenza dei Borana.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI DISCENDENZA

Il sistema di discendenza dei Borana è patrilineare e segmentario. A nessun livello di segmentazione i gruppi di discendenza sono vincolati da norme residenziali, cosicché i membri di ciascuna sezione possono essere trovati in qualsiasi comunità locale.

I Borana sono divisi in due metà esogamiche, chiamate *Saabbo* e *Goona*. Le suddivisioni delle due metà sono rappresentate nelle tavole 1a e 1b. La metà *Goona* è formata da due sottometà, chiamate *Fuleellee* e *Haaroresa*, ulteriormente segmentate in sette clan (*gosa*) ciascuna. I *Saabbo* sono direttamente suddivisi in tre clan. I clan sono ulteriormente divisi in lignaggi (*mana*) o gruppi di lignaggi; tali gruppi hanno un nome proprio e costituiscono un ulteriore punto standard di segmentazione. I lignaggi sono divisi in lignaggi minimi (*balbala*), non riportati nelle tavole 1a e 1b.

TAVOLA 1a. Sezioni di discendenza dei Borana

(Il livello di lignaggio è riportato esclusivamente per i clan la cui segmentazione è rilevante in riferimento al testo di questo articolo)

METÀ GOONA

Sottometà	Clan	Lignaggio	
Fuleellee	Dacchiitu	Iddo Gugurdo	
	Macchiitu	Iddo Didikko	
	Odiitu	Abbiyu	
	Galaantu	Dawe	
	Sirayyu	Saasa	
	Bacchiitu	Amsaalle	
Haaroresa	Konniitu	Abbiyoo	
	Aarussi	Uta	
		Awaattu	Demnu
		Karchaabdu	Nirtu
		Worrejiiddaa	Koeti
		Maleeyu	Mankura
Dambiitu		Mallate	
Noonnitu	Guri		
	Warra Qaalluu		

TAVOLA 1b. Sezioni di discendenza dei Borana

METÀ SAABBO

Clan	Gruppo di lignaggi	Sottogruppo di lignaggi	Lignaggio
Diigalu	Goobu		Nuurtu, Tiiti, Uduumtu, Walaji, Daddo, Boru
	Eemmaji		Man Haru, Man Ilu, Man Molu
Mataarri			Gaadulla, Meeta Mankata, Doranni Garjeda, Kuuku, Karaarra
		Warra Bokkuu	Qiccha, Guguurtu, Kunno, Libaanu, Manwate, Walaabu, Jaru, Wayu, Maye, Umuri Holle, Gaddu, Abole, Mulaata Kula-Kurme, Badii
Karrayyu	Daayu		Berre, Didiimptu, Godi, Sibū, Mante, Danqa, Silalu, Iiyeyi, Gambuura, Basu, Buko, Danno-Wale
	Baasu	Man Bidoo	Itu, Nonno, Rasa, Kojeja, Koddelle
		Man Golla	Sunqaanna, Abole, Najeji, Siba, Konsota, Uchota, Wamaji, Kollitu

I termini di discendenza dei Borana, *gosa*, *mana* e *balbala*, non indicano consistentemente gruppi di discendenza con simili attributi funzionali⁽⁵⁾. Per questo motivo userò l'espressione 'unità funzionale di discendenza' per indicare la minima sezione di discendenza che dispone di una regolare assemblea generale e i cui membri riconoscono un *hayyuu* in comune. Gli *hayyuu* sono leaders politici la cui legittimità deriva dal lungo servizio prestato presso i diversi *yaa'a* dei Borana, ovvero presso alcuni villaggi in cui si svolge permanentemente attività rituale, e politica, considerata essenziale dai Borana stessi⁽⁶⁾.

Nella metà *Goon*a (vedere tavola 1a) più clan tendono a formare una singola unità funzionale di discendenza. Le unità sono le seguenti: *Dacchitu-Macchitu*, *Galaantu-Sirayyu-Bacchiitu*, *Konniitu-Karchaabdu*, *Wor-rejiidda-Maleeyu*, *Dambiitu-Noonitu* e *Aarussi-Awaattu*, quest'ultima con l'esclusione del lignaggio *Warra Qaalluu* del clan *Aarussi* che costituisce un'unità a se. Inoltre nel clan *Odiitu* ogni lignaggio è un'unità a se.

Nella metà *Saabbo* (vedere tavola 1b), invece, le unità funzionali di discendenza coincidono con i lignaggi o con gruppi di lignaggi. Nel clan *Diigalu* ogni singolo lignaggio del gruppo *Goobu* è un'unità, mentre il gruppo *Eemmaji* costituisce un'unità nell'insieme. I singoli lignaggi dei clan *Mataarri* e *Karrayyu* sono unità funzionali indipendenti⁽⁷⁾.

Le unità funzionali di discendenza sono gruppi molto organizzati, grazie all'assemblea generale, guidata dai rispettivi *hayyuu*, e alla loro struttura interna. Esse infatti dispongono di un certo numero di leaders, i *jallaaba abbaa qa'ee*, con competenza sulle diverse aree. I *jallaaba abbaa qa'ee* delle unità funzionali di discendenza demograficamente più consistenti organizzano autonomamente assemblee territorialmente decentralizzate. Ci sono poi i semplici *jallaaba*, dei leaders di lignaggio o lignaggio minimo, la cui attività si svolge essenzialmente all'interno della comunità locale. Nell'assemblea generale i *jallaaba* agiscono da rappresentanti per coloro che non partecipano in prima persona.

(5) La situazione è simile a quella dei Macha Oromo descritta da Hultin (1987: 10).

(6) In un articolo apparso su Africa sono disponibili ulteriori informazioni riguardanti l'organizzazione assembleare, gli *hayyuu* e gli *yaa'a* (Bassi 1988).

(7) Si osserva che il clan *Karrayyu*, diviso in un così alto numero di unità funzionali di discendenza, è demograficamente molto consistente.

IL SISTEMA DI MUTUA ASSISTENZA

Le unità funzionali di discendenza svolgono un ruolo determinante in riferimento alla sicurezza economica dei loro membri. Infatti le possibilità di ritrovarsi in condizioni economiche disperate sono notevoli, per la ricorrenza di eventi come siccità, epizootie o razzie di bestiame da parte di gruppi limitrofi. Una famiglia che si ritrovi senza armenti può generalmente contare sull'aiuto di molte persone, attraverso vincoli di amicizia, vicinato ed affinità. Tuttavia è la sua unità funzionale di discendenza ad avere il dovere preciso di provvedere alla redistribuzione di alcune mucche. Si tratta sempre di animali femmina, capaci, quindi, di autoriprodursi e di permettere alla famiglia in questione di ricostituire la propria mandria.

Il sistema di mutua assistenza dei Borana⁽⁸⁾ si basa sulla capacità organizzativa della unità funzionale di discendenza. Una prima mucca in lattazione dovrebbe essere velocemente consegnata da un agnato benestante. Successivamente si discutono i vari casi nel contesto assembleare. Un capo-famiglia che ha perso tutti i suoi armenti per ragioni che esulano dal suo controllo, viene riconosciuto *qollee*, ovvero gli si riconosce il diritto all'assistenza da parte dell'unità funzionale di discendenza. Sempre nel contesto assembleare vengono selezionate le persone che dovranno consegnare una delle loro mucche al o ai *qollee*. Si tratta sempre di individui benestanti. Se l'unità funzionale di discendenza dispone di assemblee decentralizzate, l'intero processo dovrebbe essere condotto sotto la competenza del *jallaaba abbaa qa'ee*, e passa all'attenzione dell'assemblea generale solo nel caso in cui ciò non avvenga o avvenga in modo insoddisfacente. Il numero di mucche consegnate ad ogni *qollee* varia in base alle modalità della perdita, all'entità iniziale della mandria, alle condizioni di ricchezza generali, alle dimensioni della famiglia e al prestigio della persona in difficoltà. In caso di razzia, il *qollee* dovrebbe ricevere un numero di animali pari, o quasi, a quelli perduti, mentre negli altri casi si provvede generalmente alla consegna di un numero di mucche più o meno sufficiente alla sopravvivenza della famiglia. L'entità della redistribuzione è minore dopo le siccità. Infatti, dopo un tale evento, i *qollee* sono molti, e poche le persone in grado di distribuire animali. Nel periodo della mia permanenza, nel 1989,

(8) Notizie sul sistema di mutua assistenza sono riportate da Dahl (1979: 173-5) per i Borana di Isiolo (Kenya) e Bassi (1987) per i Borana di Sololo (Kenya) e dell'Etiopia.

si stava ancora provvedendo a ridistribuire animali a persone che avevano perso tutto nella disastrosa siccità del 1983-4. Solo nel 1986 i Borana erano riusciti ad organizzare le varie assemblee delle unità funzionali di discendenza, solitamente tenute annualmente, in seguito alle quali è stata generalmente consegnata una sola mucca ai vari *qollee*. Da allora, man mano che le mandrie si ricostituiscono, il processo di ridistribuzione continua, anno dopo anno⁽⁹⁾.

L'autorità dell'assemblea dell'unità di discendenza nell'imporre la consegna di un animale ai suoi membri è perentoria. Nel corso di una di esse ho potuto assistere alle inutili resistenze di una delle persone selezionate. Tale autorità trova il suo fondamento ideologico nelle concezioni della proprietà. Sebbene le mandrie, di fatto, appartengano a singole unità familiari, che le gestiscono e ne utilizzano il prodotto, esse non possono essere considerate in termini di assoluta proprietà privata⁽¹⁰⁾. Infatti la sezione di discendenza, clan o lignaggio, può vantare diritti sugli armenti controllati individualmente dai suoi singoli membri. Gli armenti di un individuo passano da padre a figlio nel susseguirsi delle generazioni. Così gli armenti di tutti coloro che discendono da un unico antenato hanno delle qualità che li accomunano. Alla continuità degli uomini fa riscontro la continuità delle mandrie.

Altri gruppi oromo condividono le stesse concezioni sulla proprietà, anche in riferimento al controllo della terra. In relazione ai Macha, un gruppo oromo dell'Etiopia centro-occidentale prevalentemente agricoltore, Jan Hultin osserva che il territorio del lignaggio è concepito come proprietà corporativa di un gruppo di uomini legati agnaticamente (Hultin, 1984: 455).

Presso i Borana tali principi trovano espressione simbolica nel corso della *Maniida*. Si tratta di una cerimonia cui partecipano esclusivamente i membri di una data sezione di discendenza⁽¹¹⁾. Ogni partecipante dovrebbe portare parte del suo bestiame e riunirli in un unico recinto costruito per l'occasione al centro del semicerchio di capanne. Esiste un'espressione, *abbaa karaa*, con la quale si può indicare un capo famiglia. *Kara* è l'apertura nel recinto delle mucche di fronte

(9) Esistono ancora tre grossi villaggi, presso i centri di Mega, Iddi Lola e Moyale, in cui sono stati raccolti i Borana impoveriti durante la siccità. Pur avendo in genere ricevuto una mucca dal clan, le famiglie ivi residenti necessitano ancora del sostegno del governo e dell'UNICEF.

(10) Baxter sottolinea la molteplicità di diritti che possono essere vantati anche in riferimento ai singoli animali (Baxter 1970: 123).

(11) La *maniida* viene celebrata di rado e purtroppo non ho avuto la possibilità di assistervi in prima persona. Le informazioni qui riportate sono state raccolte attraverso interviste.

alla capanna. Altre espressioni usate per indicare la stessa persona sono *abbaa looni* (padre delle mucche) e *abbaa warraa* (padre della famiglia). La scelta dell'una o dell'altra dipende dal contesto, a seconda di quale particolare ambito dell'autorità di un capo famiglia si vuole sottolineare. L'espressione *abbaa karaa* è usata quando si vogliono indicare i diritti di controllo su di un armento. Per cui il recinto in sé implica un'idea di diritti di proprietà. Il recinto comune costruito durante la *Maniida*, quindi, oltre all'unità delle mandrie ivi rinchiusi esprime anche diritti comuni da parte della sezione di discendenza su di esse.

LA GESTIONE DEI POZZI

I Borana dispongono di un elaborato sistema di norme, *aadaa* e *seera bishani* (norme e leggi dell'acqua), che permette di regolamentare lo sfruttamento delle risorse idriche. Le norme sono differenziate in base alle caratteristiche del punto di approvvigionamento d'acqua (Gufu Oba 1987). In generale più lavoro viene richiesto per lo scavo, la preparazione, la manutenzione e la normale utilizzazione di una fonte d'acqua, più limitante ed esclusiva è la normativa. Così un fiume o una pozza naturale sono caratterizzati dal libero accesso, mentre, al polo opposto, lo sfruttamento dei pozzi è fortemente regolamentato. Questi ultimi sono generalmente ampi e profondi. L'acqua è portata alla superficie da una o due catene umane parallele (*gogeessa*), attraverso il rapido passaggio di mano di recipienti realizzati in pelle di giraffa. Talvolta occorrono file di una ventina di uomini per coprire l'intera profondità. In alcuni casi esistono bacini intermedi per accumularvi l'acqua. Pertanto lo scavo, il mantenimento e l'uso quotidiano dei pozzi richiedono sforzi ingenti e la cooperazione di molte unità pastorali. Lo scavo di un nuovo pozzo, caso riferito da Asmaron Legesse, ha richiesto l'uccisione di ben 280 capi di bestiame per nutrire i lavoratori (Asmaron Legesse 1973: 86-87). Tali opere richiedono spesso diversi anni di lavoro.

Mentre la gestione delle pozze d'acqua è competenza della comunità locale, i gruppi di discendenza svolgono un ruolo determinante in relazione ai pozzi, ovvero della risorsa naturale più importante. Ogni singolo pozzo (*eela*) viene associato ad un clan, quello che ha fornito la maggior parte delle risorse necessarie allo scavo, ed ha un 'padre' (*abbaa eelaa*), appartenente allo stesso clan. Si tratta della persona che ha intrapreso ed organizzato l'opera di scavo, o di un suo discendente.

Baxter (1970), Helland (1980) e Gufu Oba (1987) sono concordi nel ritenere che tali 'diritti di proprietà' non vanno intesi in senso assoluto, in quanto esistono precise obbligazioni, sancite dall'*aadaa* e dalla *seera*, nei confronti di altri borana non appartenenti allo stesso clan. In particolare Gufu Oba descrive abbastanza dettagliatamente un turno od ordine di ammissione al pozzo. Il turno è composto di due o tre giornate, al termine delle quali si ricomincia la rotazione. Secondo le informazioni di Gufu Oba, in prima posizione viene ammesso un membro senior del clan, seguito dall'*abbaa hereega* (l'*abbaa eelaa* o, in sua assenza, chi ne fa le veci). Il terzo posto è per gli affini e il quarto per coloro che, pur non appartenendo al clan, hanno fornito un toro per i lavori. Seguono otto posizioni, libere da vincoli predeterminati (Gufu Oba 1987: 21-2).

Nel corso della ricerca ho potuto constatare che esistono precisi gruppi di clan, elencati nella tavola 2, che costantemente collaborano nella gestione e nell'utilizzazione dei pozzi. Tali clan si riuniscono in assemblee collettive, locali e centrali, ed uniscono gli sforzi nel fornire le risorse necessarie per lo scavo e per il mantenimento dei pozzi. Dal punto di vista dell'utilizzazione, essi generalmente dispongono di giornate separate.

TAVOLA 2. Gruppi di clan che collaborano in riferimento ai pozzi

N.	Clan
1	Dacchitu, Macchitu e Odiitu
2	Galaantu, Sirayyu e Bacchiitu
3	Konniitu e Karchaabdu
4	Aarussi e Awaattu
5	Worrejiidda e Maleeyu
6	Dambiitu e Noonmitu
7	Diigalu e Mataarri
8	Karrayyu

Si può osservare che nella metà *Goona* (dal n. 1 al n. 6) i gruppi così delineati coincidono con le unità funzionali di discendenza, includendo però anche il clan *Odiitu* e il lignaggio *Warra Qaalluu* del clan *Aarussi*, i quali appaiono autonomi dal punto di vista delle unità funzionali. Nella metà *Saabbo* (numeri 7 e 8), invece, molte unità funzionali di discendenza formano un singolo gruppo.

Nelle tavole che seguono sono riportati alcuni dati relativi all'utilizzazione di due pozzi, uno *Goona* e uno *Saabbo*, situati nella località Melbana, quaranta chilometri a sud di Mega. I dati sono stati raccolti attraverso interviste con i relativi *abbaa eelaa* (12). Ambedue i pozzi vengono sfruttati seguendo un ciclo di tre giorni. Nella colonna 1 è dato l'ordine giornaliero di accesso, nella colonna 2 la sezione di appartenenza del pastore, nella colonna 3 la ragione addotta dall'*abbaa eelaa* per il diritto di accesso.

TAVOLA 3. Utilizzazione del pozzo Arussi (Eel Aarussi) a Melbana

Turno	Sezione	Motivo
Primo giorno: giorno di Aarussi		
1	Aarussi	abbaa eelaa
2	qualsiasi	a discrezione dell' <i>abbaa eelaa</i>
3	Diigalu	sodda (affine) dell' <i>abbaa eelaa</i>
4	Aarussi	clan dell' <i>abbaa eelaa</i>
5	Karchaabdu (Haaroresa)	sottometà dell' <i>abbaa eelaa</i>
6	Noonmitu (Haaroresa)	sottometà dell' <i>abbaa eelaa</i>
Secondo giorno: giorno di Aarussi		
1	Aarussi	abbaa malaa (ha fornito mucche per lo scavo)
2	Arussi	abbaa malaa
3	Garjeda (Mataarri)	sunsuum di Aarussi
4	Karrayyu	Sodda (affine) di un Aarussi
5	Karchaabdu (Haaroresa)	sottometà dell' <i>abbaa eelaa</i>
6	qualsiasi	a discrezione dell' <i>abbaa eelaa</i>
Terzo giorno: giorno di Awaattu		
1	Awaattu 1	angaafa (lignaggio senior) di Awaattu
2	Awaattu 2	altro lignaggio Awaattu
3	Awaattu 3	altro lignaggio Awaattu
4	Awaattu 4	manda (lignaggio junior) di Awaattu
5	Diigalu	sodda (affine) di un Awaattu
6	Karrayyu	sodda (affine) di un Awaattu

Nel primo pozzo la divisione in giorni permette di dividere schematicamente l'accesso tra i due clan che compongono il gruppo. Ogni giornata del secondo pozzo è invece occupata da membri di entrambi i

(12) Nella stagione di permanenza sul campo i pozzi non erano utilizzati.

gruppi di lignaggi componenti i *Karrayyu*. Resta però l'attribuzione formale della giornata all'uno o all'altro, o al clan nell'insieme, che incide sulla prima posizione della giornata. Il turno nella giornata diventa particolarmente significativo durante le siccità, quando l'acqua erogata può diminuire drasticamente. In tal caso gli ultimi restano esclusi e sono costretti a migrare.

TAVOLA 4. Utilizzazione del pozzo *Karrayyu Dhae a Melbana (Eel Dhae)*

Turno	Sezione	Motivo
Primo giorno: giorno di Daayu		
1	Karrayyu Daayu	abbaa eelaa
2	Karchaabdu	sunsuum dell'abbaa eelaa
3	Karrayyu Baasu	abbaa malaa (ha fornito mucche per lo scavo)
4	Karrayyu Daayu	abbaa malaa
5	Karrayyu Baasu	abbaa malaa
6	Karrayyu Daayu	abbaa malaa
Secondo giorno: giorno dei Baasu		
1	Karrayyu Baasu	abbaa malaa
2	Karrayyu Daayu	abbaa malaa
3	Goonaa	sodda dell'abbaa eelaa
4	Karrayyu Baasu	abbaa malaa
5	Karrayyu Daayu	abbaa malaa
6	Karrayyu Daayu	abbaa malaa
Terzo giorno: giorno del clan (guya gosaa)		
1	Karrayyu Daayu Warra Bokkuu	angaafa di Daayu
2	Karrayyu Baasu Man Bidoo	angaafa di Baasu
3	Karrayyu Daayu	
4	Karrayyu Baasu Man Golla	manda di Baasu
5	Karrayyu Daayu Warra Qaalluu	manda di Daayu
6	Karrayyu Baasu	

Come si può osservare, coloro che hanno fornito un capo di bestiame per i lavori, o i loro discendenti, cioè gli *abbaa malaa*, appartengono sempre alle sezioni di discendenza che abitualmente collaborano nella gestione dei pozzi. Altre posizioni vengono affidate in base all'ordine di seniorità delle sottosezioni dei clan del gruppo, per un'equa distribuzione interna. Le posizioni destinate a membri di sezioni esterne

al gruppo sono limitate. Si tratta di categorie definite. I *sodda* sono gli affini, sempre appartenenti alla metà opposta. Se l'affine diretto non è presente nell'area, la posizione è riservata a un membro qualsiasi dell'altra metà esogamica. *Sunsuum* è una particolare relazione bilaterale che lega le varie sezioni di discendenza a due a due.

Nel pozzo *Goonaa* troviamo anche alcune posizioni assegnate a titolo di rapporto personale con l'*abbaa eelaa*, ed altre, sia pure alla fine della giornata, a membri della stessa sottometà. Tale differenza nell'utilizzazione dei due pozzi può essere dovuta al fatto che i gruppi di clan della metà *Goonaa*, riportati in tavola 2, sono demograficamente meno consistenti di quelli della metà *Saabbo*.

In ogni caso tutti coloro che utilizzano il pozzo devono partecipare ai lavori di manutenzione e al lavoro necessario per la regolare utilizzazione⁽¹³⁾.

Si osserva che non necessariamente i bovini che utilizzano il pozzo appartengono esclusivamente alla persona che gode del diritto di accesso.

Solitamente più unità familiari di uno stesso villaggio, e talvolta l'intero villaggio, uniscono i loro armenti al fine di ridurre le esigenze di lavoro. Le mandrie così aggregate vengono considerate singolarmente ai fini dell'abbeveraggio, per cui è possibile accedere ad un pozzo per vie clientelari. Resta, comunque, il fatto che il diritto di accesso è fortemente legato alla discendenza. Tale diritto si acquisisce per lo più per appartenenza ad uno dei gruppi di clan elencati in tavola 2, in quanto essi forniscono le risorse necessarie allo scavo. Anche le poche posizioni disponibili per altri clan sono concesse attraverso regole inerenti alla discendenza (*sunsuum* e membri della stessa sottometà) o per legame di affinità, quest'ultimo a sua volta condizionato dalle regole della discendenza. Solo due posizioni nel solo pozzo *Goonaa* esulano da queste regole, ma sono comunque determinate da un legame personale con l'*abbaa eelaa*.

(13) I problemi di ordine pratico vengono discussi all'assemblea del pozzo (*kora eela*), formata da tutti coloro che lo utilizzano. Per maggiori notizie consultare Helland (1980).

IL CASO DIIGALU TIITI

Il modello tradizionale appena esposto mostra una straordinaria vitalità anche negli sviluppi sociali contemporanei. È indicativo in questo senso un caso registrato nel corso della ricerca.

Nella provincia di Arero, corrispondente grossomodo all'area tradizionale *Dirre*, operano da alcuni anni organizzazioni internazionali. In particolare CARE International e la Norwegian Christian Aid hanno promosso l'apertura di nuovi pozzi. Il loro approccio generico consiste nel trovare una persona borana che si incarichi di promuovere i lavori. Solo quando i lavori sono iniziati le organizzazioni forniscono parte delle risorse necessarie, nella forma di *food for work*, per pagare i lavoratori. In questo modo vengono impiegate le tecnologie tradizionali e si ottiene una partecipazione diretta della popolazione.

La persona che si fa carico dell'impresa, che diverrà poi *abbaa eelaa*, può agire a titolo personale, fornendo personalmente il denaro o le mucche necessarie a coprire la parte restante delle spese, oppure per conto del clan, secondo il modello tradizionale. In questo caso è il clan o il gruppo di clan che si fa carico di sostenere le spese necessarie. La questione ha rilevanza in rapporto alla futura utilizzazione. Nel primo caso, infatti, l'*abbaa eelaa* avrebbe in teoria il diritto di scegliere liberamente le persone che utilizzeranno il pozzo. La cosa può essere vantaggiosa considerando che alcuni mercanti, per lo più non-borana, acquistano vitelli nella stagione secca, quando molte famiglie sono costrette a vendere a basso costo nel mercato locale per comperare cereali; le mandrie così formate vengono affidate a qualche guardiano e poi, a sviluppo ultimato, vengono rivendute ad un prezzo molto più elevato, assai spesso contrabbandandolo in Kenya⁽¹⁴⁾. Il problema principale dell'operazione commerciale consiste nell'ottenere l'accesso ai pozzi. Nel secondo caso, invece, il pozzo verrebbe utilizzato secondo il modello tradizionale.

Verso la fine di luglio ho avuto modo di partecipare all'assemblea generale del lignaggio *Tiiti*, un'unità funzionale di discendenza del clan *Diigalu* (*Saabbo*). Tra le altre cose dovevano essere discussi i problemi inerenti ai lavori di scavo di due pozzi, uno nella località di Dubluk,

(14) In Etiopia c'è una differenza del 100% tra cambio nero e cambio ufficiale. Vendendo nel Kenya e cambiando il ricavato al mercato nero è possibile ottenere un prezzo quasi doppio di quello pagato dall'ELIMCOR, l'agenzia di stato che monopolizza il mercato di bestiame su lungo raggio.

poco a nord di Mega, ed uno a El Gorile, a sud-est di Mega. Entrambe le iniziative erano state prese da membri del lignaggio ed era disponibile il supporto delle organizzazioni internazionali. A Dubluk il lavoro era stato iniziato da Liiban Butte Sallo, un impiegato dell'amministrazione di Mega. Liiban aveva potuto avviare i lavori pagando di tasca propria un anticipo di 3265 birr, circa 3 milioni di lire. Successivamente gli anziani del lignaggio lo avevano interrogato circa le sue intenzioni riguardo al pozzo: agiva di iniziativa propria o per conto del lignaggio? A quel punto Liiban si è espresso esplicitamente a favore del lignaggio. Di conseguenza il lignaggio si è organizzato per rimborsare la spesa sostenuta. Nel corso dell'assemblea dell'anno precedente, la somma era stata suddivisa tra le diverse aree in parti proporzionali al numero di membri del lignaggio ivi residenti. Ogni *jallaaba abbaa qa'ee* era stato incaricato di raccogliere il contributo necessario da ciascun capo famiglia, valutato proporzionalmente alla ricchezza di ognuno. Tuttavia uno degli *abbaa qa'ee* non era stato in grado di raccogliere il denaro preventivato. È indicativo che si trattava dell'*abbaa qa'ee* di Iddi Lola, la zona che ormai basa la sua economia sull'agricoltura⁽¹⁵⁾. Purtroppo non ho potuto seguire gli sviluppi della situazione nei giorni successivi, in quanto il mio permesso di viaggio stava scadendo.

Il clan *Diigalu* collabora col clan *Mataarri* nella gestione e nell'utilizzazione dei pozzi. Secondo il modello tradizionale gli altri lignaggi del clan *Diigalu* e il clan *Mataarri* avrebbero dovuto fornire parte delle risorse necessarie. Nel caso in oggetto ciò non si è verificato, in quanto i lavori sono stati avviati senza interpellare gli altri. Comunque, secondo gli anziani, anche gli altri lignaggi ed il clan *Mataarri* avranno accesso al pozzo, secondo il modello tradizionale.

Anche se partita da presupposti diversi, l'iniziativa è prontamente rientrata nell'ambito del modello tradizionale. Ciò non solo è indicativo della vitalità delle strutture tradizionali, ma dà anche l'idea della loro flessibilità e della loro capacità di adattamento alle nuove situazioni. Nel modello tradizionale l'unità funzionale di discendenza raccoglie tori o buoi da uccidere al fine di nutrire i lavoratori. Nel caso esposto viene invece raccolto un contributo in denaro, simile ad una normale raccolta di tasse. Restano invece costanti le modalità di assegnazione dei diritti di accesso.

L'apertura di nuovi pozzi sta impegnando a fondo i Borana. Se-

(15) L'area di Nagelle non era neanche inclusa nell'operazione.

condo tradizioni orali i Borana hanno acquisito la maggior parte dei pozzi attuali, sottraendoli ad un altro gruppo oromo, i Wardaai, i quali abitavano precedentemente nella zona di *Dirre*. Prima di fuggire, i Wardaai ne avrebbero chiusi molti. Da allora i Borana si sarebbero limitati a sporadiche iniziative di apertura di pozzi richiusi e al regolare mantenimento di quelli attivi. A Melbana, dove ne esistono quattro attivi e due in corso di scavo, sono visibili almeno venti depressioni nel terreno, apparentemente i segni di quelli richiusi dai Wardaai o semplicemente abbandonati. Da quando le organizzazioni internazionali hanno dato l'impulso alla realizzazione di nuovi pozzi, tutti i clan si sono impegnati in tale attività, anche nei casi in cui non ricevono alcun aiuto dalle organizzazioni. Nel periodo di ricerca l'argomento era al centro del dibattito interno. Praticamente in tutte le località si sta lavorando. Per esempio, a Melbana il lignaggio *Karrayyu Mulaata* ne sta scavando uno. Un altro è in preparazione dal clan *Diigalu*, con contributo del clan *Mataarri*. In un'occasione, passando da Melbana, ho assistito ad un'assemblea informale e locale dei clan *Awaattu* e *Aarussi* presso un pozzo abbandonato che si intendeva riaprire. L'idea sarebbe stata proposta in seguito nel contesto assembleare appropriato. Prima della mia partenza era in corso di preparazione l'assemblea generale dei *Karrayyu*, un evento attesissimo per la discussione sull'apertura e sui lavori in corso di numerosi pozzi in varie località. Persino Bante Abbagala, un mio vecchio informatore ed amico residente nel Kenya settentrionale, aveva da poco dato un toro al suo clan, *Sirayyu*, per un pozzo nella località di El Gorile.

ALCUNE CONSIDERAZIONI INERENTI ALLE POLITICHE DI SVILUPPO

I Borana sembrano costituire uno dei pochi casi in cui le popolazioni locali non solo partecipano attivamente a progetti di sviluppo, ma ne prendono autonomamente l'iniziativa.

La vitalità del modello produttivo tradizionale e la prontezza dei Borana ad accogliere istanze innovative che possano migliorare il loro livello di vita, cosa che avviene soprattutto attraverso le strutture tradizionali, sembrano costituire un'ottima base per la pianificazione dello sviluppo. Il successo ottenuto da CARE e Norwegian Church Aid va probabilmente attribuito al fatto che il loro intervento non entra in conflitto con le strutture tradizionali. Quest'ultime, a mio avviso, dovrebbero essere prese seriamente in considerazione nella fase di pianificazione dello svi-

luppo. Come osserva Paul Baxter, è proprio in questa fase che l'antropologo può dare il contributo più significativo (1987: 67).

La pianificazione non può evidentemente prescindere dalle linee generali della politica di sviluppo socialista adottata in Etiopia. In considerazione di ciò, si possono tentare alcune prime osservazioni su alcuni elementi del sistema produttivo tradizionale.

In primo luogo si osserva che non esiste proprietà privata della terra, né diritti esclusivi di pascolo; questa caratteristica non è certo in conflitto con l'ideologia socialista, ma va considerato che la formazione di cooperative con territorio circoscritto ed esclusivo, oppure la formazione di *ranches* a qualsivoglia titolo entrerebbe in conflitto con tale principio.

In secondo luogo si sottolinea la gestione collettiva dei pascoli e delle fonti d'acqua, ovvero delle risorse primarie; in fase di progettazione andrebbe rispettato il gruppo sociale che gestisce tali risorse, cioè le comunità locali per quanto riguarda i pascoli e le pozze di superficie e i gruppi di discendenza elencate nella tavola 2 per quanto riguarda i pozzi.

Infine, il sistema di mutua assistenza garantisce una redistribuzione interna della ricchezza e la sicurezza economica degli individui; anche in questo caso è sufficiente rispettare i gruppi tradizionali, le unità funzionali di discendenza, essendo gli obblighi morali e le concezioni sulla proprietà sufficienti ad innestare i processi redistributivi. Fornendo agli stessi gruppi i mezzi per intervenire in caso di calamità si può sgravare lo stato da un tale compito. Il sistema di mutua assistenza non è l'unico meccanismo di redistribuzione della ricchezza. La generosità è considerata una delle qualità più importanti ed è un requisito essenziale per accedere ad uffici tradizionali. I meccanismi redistributivi non solo permettono un effettivo trasferimento di beni da famiglie ricche a famiglie povere, ma rendono anche difficile la formazione di stratificazione economica e di ineguaglianza sociale. Infatti, garantendo l'autonomia economica alle unità familiari si impedisce la formazione di un sottoproletariato che possa rendere disponibile forza-lavoro a basso costo o a costo nullo. In queste condizioni l'accumulo eccessivo di bestiame è difficoltoso per il grande input di lavoro necessario ai pozzi.

Anziché applicare modelli standard sviluppati in contesti diversi, si dovrebbe tenere conto del contesto sociologico in cui si opera ed eventualmente potenziare ed ampliare l'elemento cooperativistico insito nel sistema. In tal modo si possono utilizzare strutture già esistenti e funzionanti, si può ottenere una partecipazione globale della popolazio-

ne e, cosa ancor più importante, si può evitare quell'eccessivo ribaltamento dei valori che, nonostante la capacità di adattamento delle società, comporta sradicamento culturale, con effetti sociali spesso incontrollabili.

MARCO BASSI

BIBLIOGRAFIA

- ASMARON LEGESSE, *Gada. Three Approaches to the Study of African Society*. London, Collier's Mc Millan; New York, The Free Press, 1973.
- BASSI, M., *The Three Stages System of Property Redistribution among the Borana of Golbo*, dattiloscritto presentato al Workshop on «Changing Rights in Property and Problems of Pastoral Development», Manchester University, 1987.
- , *Sull'organizzazione sociale dei Borana: contributo al dibattito*, «Africa» (Rome), 43 (4), 1988. pp. 523-42.
- BAXTER, P. T. W., *Stock Management and the Diffusion of Property Rights among the Borana*, in «Proceedings of the Third International Conference of Ethiopian Studies, 1966», III, pp. 116-27. Addis Ababa, 1970.
- , *Apply as directed: Social Anthropology New Nostrum or Old Complaint?*, in P. Smith (a cura di) «Project Identification in Developing Countries». Proceedings of a conference at IDPM, University of Manchester, 1987.
- COSSINS, N. J. e UPTON, M., *The Borana Pastoral System of Southern Ethiopia*, «Agricultural Systems», 5, 1987. pp. 199-218.
- , *Options for Improvement of the Borana Pastoral System*, «Agricultural Systems», 27, 1988. pp. 251-278.
- DAHL, G., *Suffering Grass. Subsistence and Society of Waso Borana*. Stockholm, University of Stockholm (Dept. of Anthropology), 1979.
- DONALDSON, T. J., *Pastoralism and Drought. A Case Study of the Borana of Southern Ethiopia*. Tesi M. Phil non pubblicata, University of Reading, 1986.
- DYCE, G. W., *Feature of Livestock Supply to Markets in Southern Ethiopia*. Tesi MSc. non pubblicata, University of Reading, 1987.
- GUFU OBA, *Changing Property Rights among Settling Pastoralists: an Adaptive Strategy to Declining Pastoral Resources*, dattiloscritto presentato al Workshop on «Changing Rights in Property and Problems of Pastoral Development», Manchester University, 1987.
- HELLAND, J., *Five Essays on the Study of Pastoralists and the Development of Pastoralism*. Bergen, Sosialantropologisk Institutt, 1980.
- HULTIN, J., *Kinsship and Property in Oromo Culture*, in S. Rubenson (a cura di) «Proceedings of the Seventh International Conference of Ethiopian Studies». Addis Ababa, Uppsala, East Lansing, IES, SIAS, MSU, 1984. pp. 451-57.
- , *Resource-Use, Territory and Property: Problems in the Analysis of Oromo Land Tenure*, dattiloscritto presentato al Workshop on «Changing Rights in Property and Problems of Pastoral Development». Manchester University, 1987.
- UPTON, M., *Production Policies for Pastoralists: The Borana Case*, «Agricultural Systems», 20, 1986. pp. 17-35.

LAVORI INERENTI AI BORANA EDITI DALL'ILCA

- BILLE, J. C., *Ecology and Ecosystems of the Borana Deep Well Area*, Joint ILCA/RDP Pastoral Study Programme, JEPSS Research Report No. 13, 1983.

- BILLE, J. C., ASSEFA, ESHETU, *Aerial surveys in the southern rangelands of Ethiopia*, internal report, ILCA, non pubbl., 1985.
- COSSINS, N. J. e UPTON, M., *The Productivity and Potential of the Southern Rangelands of Ethiopia*, Joint ILCA/RDP Pastoral Study Programme, internal report, non pubbl., 1985.
- COSSINS, N. J., *Water Production and Well Efficiency in Borana*, JEPSS Research Report No. 12, ILCA, 1983.
- DONALDSON, T. J., *The Borana Wells*, JEPSS Research Report No. 2, ILCA, 1982.
- DONALDSON, T. J. e COSSINS, N. J., *Drought in the Southern Rangelands of Ethiopia*, JEPSS Research Memo. No. 15, ILCA, 1984.
- ILCA, *The Ethiopian Rangelands Programme*, ILCA Annual Report, 1983, ILCA Addis Ababa, 1983.
- , *The Ethiopian Rangelands Programme*, ILCA Annual Report, 1984, ILCA Addis Ababa, 1984a.
- , *Borana Livestock in Heavy Drinking Bouts*, «ILCA Newsletter», Vol. 3 No. 1, 1984b.
- , *Going Quietly: The Borana Pastoralists of Southern Ethiopia*, «ILCA Newsletter», Vol. 4 No. 2, 1985.
- , *How Water Shortage Can Benefit a Pastoral Society*, «ILCA Newsletter», Vol. 5 No. 2, 1986.
- NICHOLSON, M. J., *Calf Growth, Milk Offtake and Estimated Lactation Yields of Boran Cattle in the Southern Rangeland of Ethiopia*, JEPSS Research Report No. 6, ILCA, 1983.
- WILDING, R., *Preliminary Check-list of Plants Used in the Borana Economy*, JEPSS Research Memo. No. 17, ILCA, 1984.
- , *The History of Pastoralism and the Emergence of the Borana Oromo*, JEPSS Research Report No. 15, ILCA, 1985.
- , *Introduction to the Material Base of Borana Life*, EPSS Research Report, ILCA, 1986a.
- , *Historical Outline of the Borana Area*, EPSS Research Report, ILCA, 1986b.
- , *Reference Bibliography for the Southern and Southeastern Lowlands of the Horn of Africa*, EPSS Research Report, ILCA, 1986c.

SUMMARY

This paper concerns the social elements which are relevant in relation with some important productive features of the Borana of Southern Ethiopia. Recent field-data seem to indicate that the structure provided by descent is particularly significant with regard both to economical mutual assistance and to management of wells, the crucial natural resources.

RESUME

Cet article concerne les éléments sociaux importants par rapport à des procédés de production des Borana du sud de l'Ethiopie. Le système de parenté semble particulièrement significatif aussi bien en ce qui concerne l'assistance réciproque que pour la gestion des puits, la ressource naturelle cruciale.